

ISTIQLOL DAVRI ADABIYOTIDA MUXAMMAS TADQIQOTLARI

Fayziyeva Gulshan Hayitovna

Buxoro davlat universiteti filologiya fakulteti o'zbek

adabiyoti 1-kurs magistranti

Annotatsiya: Mazkur maqolada istiqlol davri adabiyotida muxammas tadqiqotlari, mustaqillik davri o'zbek adabiyoti tafakkur yo'nalishlari, mustaqillik davri adabiyoti biror ijtimoiy tuzumning afzalligini ko'rsatish, istiqloldavr ahli ruhiyatidagi oshkora asabiylik, sezimlar nozikligi, munosabatlar haiqda batafsil bayon etilgan.

Kalit so'zlar: muxammas tadiqiqotlari, ijtimoiy tuzum, tipik obraz, ijtimoiy to'qinish.

Kirish:

XX asrning 90-yillarida O'zbekistonda istiqlol adabiyoti degan estetik hodisa yuz berdi. Mustaqillik davrida o'zbek adabiyoti ko'p asrlik milliy adabiyotimizning mantiqiy davomi va davomchisi sifatida maydonga chiqdi. Bu davr adabiyotiga xos xususiyatlar XX asrning 60-yillarida kuchayib, 80-yillarning oxirlarida belgilansada, milliy adabiyotning alohida bosqich sifatida shakllanishi 90-yillarning o'rtalarida sodir bo'ldi.

Mustaqillik davri o'zbek adabiyoti turli tafakkur yo'nalishidagi ijodkorlarning estetik qarashlari natijasida bir qator o'ziga xos xususiyatlarga ega bo'ldi. Mustaqillik davri adabiyoti hukmron mafkura zulmidan ozodlik mahsuli, olam va inson ruhiyati hodisalariga turlicha qarashlar mahsulidir. Bu davrda olamning turli talqinlari vujudga keldi. Bu adabiyotda ifoda imkoniyatlarini kengaytirdi.

Adabiyotlar ro'yxati:

Mustaqillik davri o'zbek adabiyoti endi davlat adabiyoti emas. Mustaqil O'zbekiston davlati sho'rolar davridagidek badiiy adabiyotni monopoliyaga olishga

urinmadi. Shuning uchun ijodiy erkinlik uchun ob'ektiv sharoitlar yaratildi. San'at yaratish yoki yaratmaslik siyosiy jihatdan baholanmagan, rag'batlantirilgan yoki jazolanmagan.

Adabiyot rassomning ishiga aylandi. Bugungi kunda san'at bilan tanishishga intilgan har bir kishi jalb qilingan. Shubhasiz, ular ham individual, ham ijodkor sifatida juda farq qiladi. Mustaqillikdan keyingi davrda haqiqiy adabiyotni o'z irodasiga qarshi chiqmagan insonlar yaratdi.

Mustaqillik davri adabiyotida insonga ish kuchi, ishlab chiqaruvchi, mehnatkash sifatida qarash yo'qoldi. Milliy adabiyotda nafaqat millat vakillarining ijodiga, balki ularning shaxsiyatiga xos jihatlar: ruhiyat, his-tuyg'ular, his-tuyg'ularga ham e'tibor qaratilgan. Bu adabiyot uchun insonning o'zi asosiy qadriyatga aylandi.

Natijalar:

Mustaqillik davri adabiyoti biror ijtimoiy tuzumning afzalligini ko'rsatish, ishlab chiqarish munosabatlarini, siyosiy tizimlarni takomillashtirishga emas, alohida inson shaxsining ma'naviyatini mukammallashtirishga yo'naltirildi. Bu davr adabiyotida tipik obrazlarni emas, badiiy tiplarni tasvirlashga ko'proq e'tibor qaratildi. Shu yo'sin, bu davr adabiyoti ommani ko'rsatishga emas, shaxsni tadqiq etishga yo'naltirildi.

Mustaqillik davri o'zbek adabiyoti chinakamiga xilma-xil adabiyotga aylandi. Unda tajriba qilish, sinab ko'rish, ochilmagan yo'llardan yurish, xato qilish imkoniyati paydo bo'ldi. Bu hol birovga o'xshamaydigan, o'zgalarni takrorlashga intilmaydigan, o'ziga xos iste'dodlarning ko'payishiga imkon yaratadi. Xilma-xil badiiy asarlarning vujudga kelishi tufayli xilma-xil o'quvchilar paydo bo'ladi.

Istiqlol davrida she'riyat va nasr borasida mustaqillikkacha bo'lgan yaqin o'tmishdagi estetik yuksakliklarga yetilibgina qolmay, undan balandroq cho'qqilarni egallash imkoniyati yuzaga kelganligi ayon haqiqat bo'lsa, dramaturgiya bobida shu vaqtgacha erishilgan sahnaviy yuksaklikka yaqin kelinmayotganligi ham bor gapdir.

Muhokama:

Davr ahli ruhiyatidagi oshkora asabiylik, sezimlar nozikligi, munosabatlar dramtizmidagi taranglik hali-hanuz pyesalarga ko‘chganicha, sahna hodisasiga aylanganicha yo‘q. Ehtimol, milliy tafakkurdagi to‘xtamlarning, estetik qarashlardagi qanoatlarning qat‘iylashmaganligi, hozirgi voqelikning ijodkorlardan yetarlicha uzoqlashmaganligi, shu hayot tufayli yuzaga kelgan hissiyotlar junbushining tiniqmaganligi, ijtimoiy to‘qinishlar ruhiyatlarda bergan aksi sadoni sahnabop shaklda moddiylashtirish qiyinligi bunday holning ro‘y berishiga sababdir. Holbuki, har qanday keskin ijtimoiy o‘zgarish va yangicha hayotiy vaziyat dramatik turdagi asarlar yaratilishi uchun mo‘l-ko‘l material bera oladi.

Har bir inson kabi, har bir xalq, har bir davrning o‘z maqsadi va orzu-intilishlari bor. Mustaqillikdan keyingi o‘zbek adabiyoti uchun inson ma’naviyatining qirralarini o‘rganish, inson ruhiyatidagi ko‘zga ko‘rinmas tuyg‘ularni o‘rganish milliy adabiyotimiz erishmoqchi bo‘lgan shunday yuksak maqsaddir.

Bugungi o‘zbek she’riyatining markazida turgan lirik qahramon XXI asr insoni tafakkuri, ma’naviy o‘zgarishlari fonida zamondoshlarimiz kechinmalarini ifodalaydi. Istiqlolgacha bo‘lgan o‘zbek she’riyatida lirik qahramon qalbini uning his-tuyg‘ularini ifodalash, she’riy izlanish va tahlillar orqali anglashga urinish bo‘lsa, keyingi yillarda yaratilgan lirik qoliplar shakl va uslub chegarasidan “ko‘tariladi”. odatlangan. chiqish "turli landshaftlar tasviriga e'tiborimizni qaratadi.

Xulosa:

Xulosa o'rnida shuni aytish joizki, mustaqillik davri o‘zbek she’riyati milliy adabiyotimiz rivojlanish bosqichida ekanidan darak beradi. She’riyatimizning kelajagiga umid bilan qarash uchun yetarli asoslar bor. Milliy she’riyatimiz yosh avlod tafakkurini ongini ma’rifat ziyosi bilan shu’laltirish, bu orqali nurli istiqbolga xizmat qilishdek mo‘tabar ishda bundan keyin ham yetakchi o‘rin tutadi, deb ishonamiz. Vatan haqidagi she’rlar esa ushbu vatanda yashayotgan har shaxs qalbida ushbu yurtga nisbatan faxr xissini uyg‘otadi

Adabiyotlar ro'yxati:

1. Sharafiddinov O. Ijodni anglash baxti. –Toshkent: Sharq, 2004
2. Karimov N. XX asr adabiyoti manzaralari. – T.: O‘zbekiston, 2008.
3. Qo‘shjonov M. Qalb va qiyofa. – T.: Adabiyot va san’at nashriyoti. 2001.
4. Zamonaviy o‘zbek adabiyoti va adabiy jarayon. O‘UM, O‘zMU 2011.O‘zbek filologiyasi fakulteti kutubxonasi.
5. Doniyorov X., Yo‘ldoshev B. Adabiy til va badiiy stil. – Toshkent: “Fan”, 2001.
6. Qosimov A. Adabiyotdagi ekzistensializm va absurd tushunchalarining falsafiy asoslariga doir //O‘zbek tili va adabiyoti. – 2002. № 6. – B. 33-35.